

AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI

Boboyeva Surayyo Xamroyevna

Xalqaro Innovatsion Universiteti "Iqtisodiyot va aniq fanlar" kafedrası o'qituvchisi
Sa'dullayeva Farangiz Umidillo qizi

Xalqaro Innovatsion Universiteti Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990425>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda tijorat banklarining muhim rolini ta'kidlaydi. Unda moliyaviy savodxonlikning jismoniy shaxslarga ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish va pullarini samarali boshqarish imkoniyatini berishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Izohda tijorat banklari tomonidan moliyaviy bilim va ko'nikmalarni oshirish bo'yicha moliyaviy ta'lim dasturlari, onlayn resurslar va shaxsiy yo'riqnomalar kabi tashabbuslarga urg'u berilgan. Shuningdek, u moliyaviy savodxonlikni oshirishning moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga olib keladigan shaxslar va jamoalarga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi. Umuman olganda, izohda tijorat banklari aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va moliyaviy farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy savodxonlik, tijorat banklari, ta'lim dasturlari, pul boshqaruvi, qarzlarni boshqarish, jamg'armalar, investitsiyalar, moliyaviy farovonlik, asoslangan moliyaviy qarorlar, moliyaviy maqsadlar, moliya tizimi.

Kirish: Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, iqtisodiy bilimlarini yuksaltirish masalasi, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, jamiyatning yuksak ma'naviyatini shakllantirish kabi muhimdir.

Moliyaviy savodxonlik - bu turli moliyaviy jihatlar, jumladan, byudjetlashtirish, tejash, investitsiya qilish va qarzlarni boshqarishni bilish va tushunishdir. Bu jismoniy shaxslar va jamoalarga moliyaviy qarorlar qabul qilish imkoniyatini berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tijorat banklari moliya tizimining asosiy ishtirokchilari sifatida aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada moliyaviy savodxonlikning ahamiyati, uni targ'ib qilishda tijorat banklarining o'rni va mijozlarning moliyaviy bilimlarini oshirish borasidagi tashabbuslari o'rganiladi. Moliyaviy savodxonlik jismoniy shaxslar o'z mablag'larini samarali boshqarish, to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qilish va kelajagini rejalashtirish uchun zarurdir. Bu odamlarga shaxsiy moliya asoslarini tushunishga yordam beradi, masalan, moliyaviy maqsadlarni belgilash, byudjetlarni yaratish va favqulodda vaziyatlar yoki pensiya uchun tejash. Moliyaviy savodxonlikning etishmasligi yomon moliyaviy tanlovga, yuqori darajadagi qarzga va moliyaviy ishonchsizlikka olib kelishi mumkin. Tijorat banklari omonat va chek hisobvaraqlari, kreditlar, kredit kartalari va investitsiya mahsulotlarini o'z ichiga olgan keng ko'lamli moliyaviy xizmatlarni taqdim etadigan muhim institutlardir. Ular o'z mijozlariga turli moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar haqida ma'lumot berish, shuningdek, moliyaviy xabardorlik va mas'uliyatni oshirish orqali moliyaviy savodxonlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tijorat banklari o'z mijozlari va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida turli tashabbuslarni amalga oshirdi. Ushbu tashabbuslarga quyidagilar kiradi:

- Ko'pgina tijorat banklari jismoniy shaxslarga moliyaviy bilim va ko'nikmalarini oshirishga

yordam berish uchun moliyaviy ta'lim dasturlari va seminarlar taklif qiladi. Bu dasturlar byudjetlashtirish, tejash, sarmoya kiritish va kreditni boshqarish kabi mavzularni qamrab oladi. Tijorat banklari o'z mijozlarini byudjet tuzish, jamg'arma, sarmoya kiritish va qarzni boshqarish kabi asosiy moliyaviy tushunchalar bo'yicha o'rgatish maqsadida moliyaviy ta'lim dasturlari, seminarlar va seminarlar tashkil qiladi

- Banklar turli xil moliyaviy mavzular bo'yicha mijozlarni o'rgatish uchun maqolalar, videolar va interaktiv vositalar kabi onlayn resurslarni taqdim etadi. Ushbu manbalarga osongina kirish mumkin va odamlarga o'z tezligida o'rganishga yordam beradi. Ko'pgina tijorat banklari jismoniy shaxslarga moliyaviy bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam berish uchun o'z veb-saytlarida onlayn resurslar, maqolalar va vositalarni taklif qiladi. Bu manbalar moliyaviy kalkulyatorlar, byudjetlashtirish vositalari va ta'lim maqolalarini o'z ichiga olishi mumkin.

- Banklar moliyaviy savodxonlikning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish va pul mablag'larini samarali boshqarish bo'yicha amaliy maslahatlar berish uchun moliyaviy savodxonlik kampaniyalari va tadbirlarini tashkil qiladi. Ushbu kampaniyalar ko'pincha talabalar, qariyalar yoki kam ta'minlangan shaxslar kabi muayyan guruhlarga qaratilgan. Banklar mijozlarga shaxsiy moliyaviy maslahatlar berib, ularning moliyaviy ahvolini yaxshiroq tushunishga va pul mablag'larini boshqarish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

- Tijorat banklari o'z mijozlariga shaxsiy moliyaviy yo'l-yo'riqlarni taklif qiladilar, ularning moliyaviy ehtiyojlari va maqsadlarini tushunishlariga yordam beradilar va qarzni tejash, investitsiya qilish va boshqarish bo'yicha moslashtirilgan maslahatlar beradilar. Tijorat banklari ko'pincha mijozlarga vaqt o'tishi bilan boyliklarini oshirishga yordam berish uchun jamg'arma va investitsiya mahsulotlarini targ'ib qiladi. Turli xil jamg'arma va investitsiya imkoniyatlari haqida ma'lumot berish orqali banklar jismoniy shaxslarga to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

- Banklar kengroq auditoriyani qamrab olish va mahalliy hamjamiyatda moliyaviy savodxonlik tashabbuslarini ilgari surish uchun jamoat tashkilotlari, maktablar va notijorat guruhlar bilan hamkorlik qiladi. Ayrim banklar maktablar, jamoat tashkilotlari va davlat idoralari bilan hamkorlikda moliyaviy savodxonlikning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish va moliyaviy bilimlarni yaxshilash uchun resurslar bilan ta'minlash maqsadida moliyaviy savodxonlikni oshirish kampaniyalarini o'tkazadi.

21-asrning ikkinchi o'n yilligida moliya tizimining murakkablashishi aholining moliyaviy savodxonligi o'sishiga sezilarli darajada to'sqinlik qilmoqda. Bunday vaziyat global iqtisodiy tizimdagi tezkor o'zgarishlar va yangi voqeliklarga moslashish uchun vaqt yo'qligi sharoitida fuqarolar uchun mavjud bo'lgan moliyaviy vositalarni samarasiz yoki noto'g'ri boshqarishga olib keladi.

Tijorat banklari tomonidan moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tashabbuslar aholi va jamiyatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Moliyaviy bilim va ko'nikmalarni oshirish orqali odamlar ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish, moliyaviy tuzoqlardan qochish va moliyaviy maqsadlariga erishish uchun yaxshi jihozlanadi. Moliyaviy savodxonlikning oshishi ham umumiy moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

Xulosa. Tijorat banklari jismoniy shaxslarning moliyaviy tushunchalar va amaliyotlar haqidagi tushunchalarini yaxshilashga qaratilgan qator ta'lim tashabbuslari va resurslarini

taklif qilish orqali aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu sa'y-harakatlar orqali odamlar o'z moliyalarini samarali boshqarish, oqilona qarorlar qabul qilish va xavfsiz moliyaviy kelajakni rejalashtirish uchun bilim va ishonchga ega bo'ladilar. Tijorat banklari moliyaviy savodxonlikni faol rag'batlantirish orqali nafaqat o'z mijozlarining imkoniyatlarini kengaytiribgina qolmay, balki moliyaviy landshaftning nozik tomonlarini o'rganish va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlik va farovonlikka erishish uchun yaxshi jihozlangan moliyaviy barqaror jamiyatni barpo etishga ham hissa qo'shadi.

References:

1. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURSLARI VA VIRTUAL TA'LIM." *Наука и технология в современном мире* 3.4 (2024): 13-20.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING TURLI SOHALARDA QO'LLANILISHI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 18-23. Berdiyeva, G. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI." *Экономика и социум* 12-1 (91) (2021): 146-150.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."
4. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." *Молодые ученые* 2.9 (2024): 140-143.
5. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional researcg*. 2023/5/15. st 69.
6. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. *ВЫСШАЯ ШКОЛА*• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36
7. Berdiyeva, Gulnoza. "BOSHLANGICH SINIF OQITUVCHILARINI AKTDAN FOYDALANISH ASOSIDA KASBIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSLARI." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.6 (2022): 1176-1180.
8. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."
9. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3.3 (2024): 90-92.
10. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
11. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.

12. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
13. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AXAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 19-26.
14. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 15-21.
15. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 32-39.
16. Dilfuza Vasiyeva. THE ROLE AND POSSIBILITIES OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. PEDAGOGS jurnali. 2023/4/30. Ст 164-165.